

**ТЕПЛОПЕРЕДАЧА В СТЕРЖНЕ ПРИ НАЛИЧИИ КОНВЕКЦИИ И
ВНЕШНЕГО ТЕПЛООБМЕНА****HEAT TRANSFER IN THE ROD IN THE PRESENCE OF CONVECTION
AND EXTERNAL HEAT EXCHANGE****КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,***доцент кафедры общей физики,
Российский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).***KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,***associate professor of the department of general physics,
Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.*

Статья посвящена вопросам теплопередачи в стержне круглого сечения. В ней приводится решение задачи определения температурного поля для стержня с малым поперечным сечением с учётом внешней теплоотдачи. При этом граничные условия заданы краевыми условиями. Сама задача является стационарной. Решение приведено в декартовой системе координат с использованием гиперболических функций. Также в статье были исследованы различные случаи распределения температуры по теплоносителю при наличии внешнего теплообмена, теплопроводности и конвективного переноса для различных скоростей.

The article is devoted to the issues of heat transfer in a rod of circular cross-section. It provides a solution to the problem of determining the temperature field for a rod with a small cross-section, taking into account external heat transfer. In this case, the boundary conditions are set by the boundary conditions. The task itself is stationary. The solution is given in a Cartesian coordinate system using hyperbolic functions. The article also investigated various cases of temperature distribution over the coolant in the presence of external heat transfer, thermal conductivity and con-vective transport for different velocities.

Ключевые слова: теплопередача, стержень, конвекция, теплопроводность, температура.

Key words: heat transfer, rod, convection, thermal conductivity, temperature.

Интенсификация процессов конвективного теплообмена, направленная на улучшение работы существующих и создание различных перспективных экономически выгодных, эффективных и надёжных теплообменных аппаратов, и устройств, является одной из важных задач теплотехники [1-5].

В теории теплообмена одной из основных задач является определение температурного поля, тем самым определяется пространственно-временное распределение температуры в исследуемой области.

Распределение определяется дифференциальным уравнением теплопроводности, которое вытекает из закона сохранения и превращения энергии [5-10].

Уравнение переноса тепла в стержне запишем в следующем виде [11]:

$$\frac{d}{dl}(k_1 S \frac{\partial T}{\partial l}) - \frac{\partial}{\partial l}(\rho c \nu S T) - \frac{\partial}{\partial t}(\rho c T) S + \chi(T_e^* - T) + q_1 S + q_2 2\pi r h = 0 \quad (1)$$

где: $\chi = \frac{k_2}{d} 2\pi r \left[\frac{Bm}{M \cdot K} \right]$ - коэффициент внешнего теплообмена, r - радиус стержня, d - толщина покрытия, λ - коэффициент теплопроводности, T_e - некоторая средняя внешняя температура.

Для стационарного процесса без источников, обозначая $l = x$, имеем:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(k_1 S \frac{dT}{dx}) - \rho c \nu S \frac{dT}{dx} + \chi(T_e^* - T) &= 0; \\ k_1 S \frac{d^2 T}{dx^2} - \rho c \nu S \frac{dT}{dx} + \chi(T_e^* - T) &= 0 \end{aligned} \quad (2)$$

Разделим обе части (2) на $k_1 S$:

$$\frac{d^2 T}{dx^2} - \frac{1}{k_1} \rho c \nu \frac{dT}{dx} + \frac{\chi}{k_1 S} (T_e^* - T) = 0. \quad (3)$$

Здесь принято, что все константы, параметры стержня и скорость потока постоянны. Обозначая:

$$\frac{\rho c \nu}{k_1} = 2p \left[\frac{1}{M} \right]; \quad \frac{\chi}{k_1 S} = q \left[\frac{1}{M^2} \right]. \quad (4)$$

имеем:

$$\frac{d^2 T}{dx^2} - 2p \frac{dT}{dx} + q T_e^* - q T_o = 0. \quad (5)$$

где: T_o – решение неоднородного уравнения.

$$\begin{aligned} -q T_o + q T_e &= 0; \\ T_o = \frac{-q T_e}{-q} = T_e &\Rightarrow T_o = T_e. \end{aligned} \quad (6)$$

Однородное уравнение имеет вид [12]:

$$\frac{d^2 T}{dx^2} - 2p \frac{dT}{dx} - q T = 0. \quad (7)$$

Решим квадратное уравнение:

$$\begin{aligned} k^2 - 2pk - q &= 0; \\ k_{1,2} &= p \pm \sqrt{p^2 + q} = p \pm a; \\ a &= \sqrt{p^2 + q}. \end{aligned} \tag{8}$$

Поставим первую краевую задачу:

$$T|_{x_1} = T_1; \quad T|_{x_2} = T_2; \tag{9}$$

Решение ищем в виде:

$$T = Ae^{k_1x} + Be^{k_2x} + T_o. \tag{10}$$

где: k_1 и k_2 - решение уравнения, а $T_o = T_e$.

Для определения коэффициентов А и В решим следующую систему уравнений

$$\begin{cases} T_1 - T_e = Ae^{k_1x_1} + Be^{k_2x_1} \\ T_2 - T_e = Ae^{k_1x_2} + Be^{k_2x_2} \end{cases} \tag{11}$$

Для того, чтобы найти А и В вычислим определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} e^{k_1x_1} & e^{k_2x_1} \\ e^{k_1x_2} & e^{k_2x_2} \end{vmatrix} = e^{k_1x_1+k_2x_2} - e^{k_1x_2+k_2x_1}. \tag{12}$$

Благодаря этому

$$A = \frac{\begin{vmatrix} T_1 - T_e & e^{k_2x_1} \\ T_2 - T_e & e^{k_2x_2} \end{vmatrix}}{\Delta}, \quad B = \frac{\begin{vmatrix} e^{k_1x_1} & T_1 - T_e \\ e^{k_1x_2} & T_2 - T_e \end{vmatrix}}{\Delta} \tag{13}$$

Поэтому искомое решение имеет следующий вид

$$\begin{aligned} T &= Ae^{k_1x} + Be^{k_2x} + T_e. \\ T &= \frac{1}{\Delta} \left[((T_1 - T_e)e^{k_2x_2} \cdot e^{k_1x} - (T_2 - T_e)e^{k_2x_1} \cdot e^{k_1x}) + ((T_2 - T_e)e^{k_1x_1} \cdot e^{k_2x} - (T_1 - T_e)e^{k_1x_2} \cdot e^{k_2x}) \right] + T_e. \\ T &= \frac{1}{\Delta} \left[(T_1 - T_e)(e^{k_2x_2+k_1x} - e^{k_1x_2+k_2x}) + (T_2 - T_e)(e^{k_1x_1+k_2x} - e^{k_2x_1+k_1x}) \right] + T_e \end{aligned} \tag{14}$$

Учитывая полученный результат и используя гиперболический синус и косинус:

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

Можем записать:

$$T = \frac{1}{e^{p(x_1+x_2)} \cdot 2 \operatorname{sh} a(x_1 - x_2)} \left[(T_1 - T_e) 2e^{p(x_2+x)} \operatorname{sh} a(x - x_2) + (T_2 - T_e) 2e^{p(x_1+x)} \operatorname{sh} a(x_1 - x) \right] + T_e. \quad (15)$$

Для случая, когда конвекции нет, то есть $p = 0, v = 0$ имеем: $k_1 = a, k_2 = -a$.

Тогда уравнение теплопроводности примет вид:

$$T = \frac{1}{\operatorname{sh} a(x_1 - x_2)} \left[(T_1 - T_e) \operatorname{sh} a(x - x_2) + (T_2 - T_e) \operatorname{sh} a(x_1 - x) \right] + T_e. \quad (16)$$

Уравнение (16) есть нечто иное, как уравнение теплопроводности при наличии внешнего теплообмена [13, 14].

Полученное уравнение (15) позволяет построить график распределения температуры по теплоносителю в случае наличия внешнего теплообмена, теплопроводности и конвективного переноса для различных скоростей.

Пусть $T_1 > T_2 > T_e$.

Построим графики распределения температуры для различных скоростей (рис. 1), причем

$$v_2 > v_1 > v_0 = 0.$$

Рис. 1. График распределения температуры по теплоносителю в случае наличия внешнего теплообмена, теплопроводности и конвективного переноса для различных скоростей.

Таким образом, в настоящей работе приведено решение распределения температурного поля стержня при заданных значениях температуры на концах и характера внешнего теплообмена. Как видим, полученное выражение имеет интересную структуру. Также было прове-

дено исследование распределения температуры для различных скоростей. А также был получен частный случай, который соврал с результатом полученным ранее автором. Что говорит о достоверности полученных результатов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мартыненко О.Г., Соковишин Ю.А. Свободно-конвективный тепло-обмен»: справочник. Минск: Наука и техника, 1982.
2. Соковишин Ю.А., Мартыненко О.Г. Введение в теорию свободно-конвективного теплообмена. Л.: изд-во ЛГУ, 1982.
3. Петражицкий Г.Б., Ключников Ф.В., Бекнева Е.В. Численные исследования свободно-конвективных циркуляционных течений и процессов переноса тепла в замкнутых полостях различной конфигурации. М.: Наука, 1975.
4. Берковский Б.М., Полевиков В.К. Исследования теплообмена в условиях высокоинтенсивной свободной конвекции // Теплообмен-1974. М.: Наука, 1975.
5. Петухов Б. С., Поляков А. Ф. О влиянии свободной конвекции на теплоотдачу при вынужденном течении в горизонтальной трубе // Теплофизика высоких температур». 1967. т. 5. № 2.
6. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М.: Изд-во Высшая школа, 1967. 600 с.
7. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. М.: Энергия, 1977.
8. Власов Н.М. Тепловыделяющие элементы ядерных ракетных двигателей / Н.М. Власов, И.И. Федик. М.: ЦНИИ «Атоминформ», 2001. 208с.
9. Скачкова Е.Г. Аналитические решения задач теплопередачи в цилиндрической системе координат // Интеграция информационных технологий в систему профессионального и дополнительного образования. Сборник статей по материалам VII региональной научно-практической конференции, 2020. С. 54-57.
10. Шит М.Л., Пацюк В.И., Журавлев А.А., Бурчу В.И., Тимченко Д.В. Управление теплообменным аппаратом с переменной площадью поверхности теплообмена // Проблемы региональной энергетики, 2019. №1 (39).
11. Канарейкин А.И. Процесс стационарной теплопроводности в стержне при наличии внешнего теплообмена // Chronos, 2022. Т. 7. № 4 (66). С. 60-62.
12. Канарейкин А. И. Применение математического аппарата Берса к решению задачи теплопроводности // Научные труды Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского Сер. "Естественные науки" Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 2018. С. 175-178.
13. Канарейкин А.И. Решение краевой задачи конвективного переноса тепла через стержень // III Международная научно-практическая конференция «Междисциплинарные исследования науки и техники». Мельбурн, 2022. С. 114-119.
14. Канарейкин А. И. Распределение температуры в стержне с учётом поправки на потерю тепла через его боковую поверхность // Вестник Калужского университета, 2022. № 3 (56). С. 69-71.

© Канарейкин А. И., 2023.